

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 578 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
<i>Isabekova Dilafruz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darslarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darslarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatleri 198 Salomov Abdurasul Axmadovich</p> <p>Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi 201 Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaeva Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev</p> <p>Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari 205 Sojida Safarova Saxadin qizi</p> <p>Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida 207 Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi</p> <p>Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish 210 Xoldorova Mashxura G'ulomovna</p> <p>Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов 214 Нурбаев Бахтиёр Шириневич</p> <p>Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari 217 To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna</p> <p>Ta'lim jarayonida va talabalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning ahamiyati 223 X. Xalilova, N. Niyazova</p> <p>Optimization of Periodontal Disease Treatment Tactics in Patients With Chronic Hepatitis C After Achieving a Sustained Virological Response 227 Makhmudova Ugiyoy Bakhtiyorovna</p> <p>Pathogenetic and Clinical Rationale for the Prevention and Management of Periodontal Diseases in Workers Within Dust-Hazardous Environments 230 Turumova Marjona Bakhodirovna</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining boshqaruv faoliyati va kasbiy madaniyati 233 Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Soloyeva Rayhonoy Ravshanbek qizi</p> <p>Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida integratsiyalashgan ijodiy muhitni tashkil etishning ilmiy-metodologik asoslari 236 Sultanov Xaytboy Eraliyevich</p> <p>Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat orqali o'smirlarda huquqbuzarlik profilaktikasining pedagogik asoslari 241 Umarov Qobiljon</p> <p>Maktab o'quvchilari orasida kiberbulling profilaktikasi yo'llari 245 Jannazarova Juldizxan Aliiyar qizi</p> <p>Kimyo ta'limi jarayonida kreativ yondashuv asosida kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish 250 Allaberdiyeva Zebinisobegim Ismoiljon qizi</p> <p>Universality in Phraseological Units in English, Dutch and Uzbek 253 Khaydarova Guzalkhon</p> <p>Texnologik ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanishning o'quv samaradorligiga ta'siri: universitet darajasida istiqbollor 256 Musurmonova Ma'mura Oman qizi, Berdiyeva Gulnoza Rizoqulovna</p> <p>Chet el va mahalliy tajribalarda muhandislik musobaqalari samaradorligi 261 N. Nomozova, A. Muxamadiyev</p> <p>Autizm spektri buzilishlarining klinik-pedagogik xususiyatlari va ularni korreksiyalashning ilmiy asoslari 267 Polatova P. M., Polvonova Kishchan Ravshanovna</p> <p>Tenglamalar ildizlarini aniqlashda vatarlar usuli va python dasturiy modeli 272 Rizayeva Bahoroy Jahongir qizi</p> <p>Algebra fanini o'rganishda talabning xatolarini tahlil qilish va ularni bartaraf etish usullari 277 Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi, Norboyeva E'zoza O'tabek qizi, Oqbutayeva Sumbula Normuhammad qizi</p> <p>Интегрированный подход как основа развития русской связной речи иноязычных студентов неязыковых специальностей 280 Бозорова Хулкар Одинакуловна</p>
-------------------------------------	--

Оптимизация трудовых отношений в системе общего среднего образования на основе HR-менеджмента: эмпирический анализ.....	284
Турикова Лазокат Машрабовна	
Pedagoglarning huquqiy maqomi hamda global kompetensiyalar bilan bog'liq muammo va yechimlar.....	296
Javohir Baxtiyorovich Shukurov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida og'zaki nutqni rivojlantirishning kommunikativ yondashuv asoslari.....	305
Holikulova Feruza Xasanovna	
Talabalarda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning agressiv xulq-atvorga ta'siri.....	309
Tosheva Sayyora Raxmonqulovna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	314
Nurmatova Iroda Toxtasinovna, Qutlimuratova Dilnoza Oybek qizi	
O'quv materiallarini didaktik prinsiplar asosida bayon qilishning nazariy-amaliy asoslari.....	318
Turdiyeva Navruza Sheraliyevna	
Raqamli va globallashtirilgan muhitda maktabgacha yoshdagi bolalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish.....	323
Avazova Xidoyat Zafar qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida badiiy asar tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish orqali o'quvchilar nutqini boyitish ("Bog'bon va nihol" rivoyati misolida).....	327
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Abduxalilova Mohinur To'raqul qizi	
Qoraqalpog'iston cho'l yaylovlarning holatiga katta qumsichqonlar ta'sirini baholash.....	331
Adilbayeva Genjexan	
O'zbekiston zaminida uyg'onish - renessans hodisasining yuz berishi: shakllanishi, musulmon va insoniyat dunyosi taraqqiyotidagi o'rni.....	335
Choriyev Mirjalol Baxtiyor o'g'li	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining ekologik kompetentligini badiiy-loyihaviy faoliyat orqali rivojlantirish metodikasi.....	340
Istamov Zavqiddin Sa'dulloevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fonetik kompetensiyani rivojlantirish orqali orfoepik va orfoepik bilimlarni shakllantirish.....	344
Mamasidikova Naima Toxirjon qizi	
Talabalarining mustaqil o'qish va o'rganish kompetensiyalarini rivojlantirishning metakognitiv aspektlari.....	348
Mirsobitova Parvina Bahodir qizi	
Sun'iy intellekt vositasida talabalarining axloqiy-estetik madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	351
Muminov Zokir Sharop o'g'li	
Ta'lim muhitining o'quvchilarning emotsional holatiga ta'siri.....	354
Nurmatov Nurhayot Nurziyat o'g'li, Otaqurbonbova Nigina Rustam qizi	
STEAM yondashuvi asosida o'simliklar fiziologiyasi fanida o'quv mazmunini didaktik qayta tashkil etish xususiyatlari.....	358
Xoliqulova Gulchehra Alimardon qizi	
Особенности развития эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста.....	363
Мирзаева Наргиза	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning pedagogik asoslari.....	367
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
O'qituvchining pedagogik mahoratini takomillashtirish va uni rivojlantirish omillari.....	370
Ismailova Shaira Ferdausovna	
Maktab o'quvchilarida o'zini o'zi tarbiyalashni shakllantirishning pedagogik asoslari (8–9-sinflar asosida)..	373
Norxo'jayeva Lobar Nuriddin qizi	
Inkluziv ta'limda pedagoglarning mahorati va pedagogik innovatsiyalar.....	378
Raxmonova Gullola Shavkatovna	
The Impact of Collaborative Writing Activities on EFL University Students' Essay Writing Skills: A Classroom-Based Study.....	382
Shovkiewa Munisa Shonazar kizi	

ChatGPT va generativ AI vositalarining o'quv jarayonidagi didaktik imkoniyatlari.....	386
<i>Sotivoldiyev Shohruhmirzo Abdumalik o'g'li</i>	
O'qituvchi shaxsining pedagogik etikasi va kasbiy madaniyati.....	390
<i>Sultonova Nargiza Nigmatovna</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida talabalarning media savodxonligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik mexanizmlari.....	393
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Nurova Manzura, Murodova Fayoza</i>	
Talabalar matematik tafakkurini rivojlantirishda analizdan masalalar yechish strategiyalari	397
<i>Zaxiriddinova Shaxlo, Tuffiyeva Roziya, Ismatullayev Javohir</i>	
Роль социальной компетенции в процессе интенсивного когнитивного развития	402
<i>З. Ф. Азизова</i>	
Роль научного знания в повышении качества образования	406
<i>Сагатова Диёра Абдулазиз кизи</i>	
Методы использование информационных технологий в научном исследовании качества образования в ВУЗе.....	409
<i>Уразова Марина Батыровна, Туленова Карима Жандаровна, Генжебаева Кундуз Саламат кызи</i>	
Академический стресс и формирование механизма “самообвинения” у студентов.....	412
<i>Хошимова Дилорам Анваровна, Немаджанова Наргиза</i>	
OTM, mahalla va oilalarda barqaror ma'naviy-axloqiy muhitni takomillashtirish tizimi.....	416
<i>Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich, Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich</i>	
O'smirlar deviant xulq-atvori shakllanishida ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik bosh omil sifatida.....	421
<i>Olliberdiyeva Buoysha Baxromjon qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>	
Oliy ta'limda tasviriy va amaliy san'at integratsiyasining zamonaviy pedagogik metodlari (Buxoro amaliy san'ati misolida).....	426
<i>Abdullayev Suxrob Sayfullayevich</i>	
STEAM texnologiyalari va uning qo'llanilishi	431
<i>Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li</i>	
Deviant xulq shakllanishining biopsixologik faktorlari.....	435
<i>Ro'ziqulova Sevinch Ubaydullo qizi, Tohirova Go'zal Davronbek qizi</i>	
Эмоциональная устойчивость как психологический фактор развития профессиональной компетентности будущих педагогов	438
<i>Рафиев Фарход Акилович</i>	
Pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga tayyorlashni boshqarish tizimini takomillashtirishning metod va mexanizmlari.....	441
<i>Aziboyev Shuhrat Olimovich</i>	
Bola nutqi buzilishlarining psixologik sabablari.....	445
<i>Xadicha Kamalova, Ziyodullo Elov</i>	
O'quvchilarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish orqali tanqidiy fikrlash va mustaqil o'qish ko'nikmalarini shakllantirish	449
<i>Xolmatova Sabohat Ilhomovna</i>	
O'qish savodxonligi darslarida xalqaro baholash tadqiqoti topshiriqlaridan foydalanish	453
<i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>	
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции с помощью задания “диктоглосс”	458
<i>Касымова Феруза Суннатовна</i>	
Ta'lim paradigmalarining evolyutsiyasi va zamonaviy tendensiyalari	463
<i>Abdug'aniyeva Shaxzoda Shuxrat qizi</i>	
O'qish savodxonligi darslarida badiiy va ilmiy-ommabop matnlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	467
<i>Ostonova Madina Furqat qizi</i>	
Milliy cholg'u sozlar va ularning o'ziga xos xususiyatlari	471
<i>Raimjonov Sunnatulla O'ktamovich</i>	
Forsayt pedagogikasi asosida talabalarning kreativ va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning amaliy jihatlari	475
<i>Dushaboyeva Dinara Bahrom qizi</i>	

Sun'iy intellekt yordamida individual o'qish yo'nalishini yaratish	479
<i>Irgasheva Madina Irgashovna</i>	
Ahmad al-Farg'oniyni hayot yo'li va ilm-fanga qo'shgan hisssasi	484
<i>Temirov Nabijon Solievich, Mo'sajonova Gulxumor Abduhalim qizi</i>	
Data-Driven yondashuv asosida o'quvchilarning jismoniy rivojlanishini monitoring qilish va prognozlash modeli	487
<i>Valiyev Jasurbek Saydullo o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim berishga tayyorlash mexanizmlari	491
<i>Axmedova Orzigul Tulqinovna</i>	
Mustaqil ish – ta'lim sifatini oshirish mezonidir	498
<i>Erkayev Elmirza Temirovich</i>	
Kasbiy tayyorgarlik jarayonida talabalarda kreativlikni rivojlantirishning psixologik shartlari.....	503
<i>Qobulov O'mirbek Azamat o'g'li</i>	
Kiberbullin onlyn tahdid va uning o'smir xulq-atvoriga ta'siri	509
<i>Saloxiddinova Xumora Mamamrayim qizi, Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi</i>	
Yosh voleybolchi qizlarning muvozanat saqlash qobiliyatini oshirish	514
<i>Saparboyeva Muhayyo Farhod qizi</i>	
Talabalarda kasbiy kreativ kompetensiyalarini shakllantirishni psixologik pedagogik jihatlari.....	517
<i>Tohirova Go'zaloy Davronbek qizi, Sharipova Feruza Xo'jamurod qizi</i>	
O'quv bilish faolligi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati.....	520
<i>Sattarova Gulinoza Salim qizi</i>	
Voleybol sport turini o'rgatish va uning mohiyati.....	523
<i>Turg'unov Baxtiyor O'rolovich</i>	
Malakali sportchilarni texnik tayyorgarligiga zamonaviy texnologiyalardan foydalanish yo'llari	526
<i>Eryigitov Dilshod Xolboyevich</i>	
Digitalization as a Driver of Inclusive Education: Enhancing Accessibility, Equity, and Learning Outcomes	529
<i>Muhabbat Nazaraliyevna Toshmurodova</i>	
Digital Transformation of HRM in Higher Education: Evidence from Uzbekistan	534
<i>D. Umirova</i>	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning integrativ metodikasi	538
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Refleksiv o'qitish texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari.....	542
<i>Uzoqboyev Xojakbar Qobuljon o'g'li</i>	
Dasturlashtirilgan ta'lim vositalari asosida bo'lajak muhandislarning mustaqil ta'limini tashkil etish metodikasi.....	546
<i>Sharipova Nodira Ilxom qizi</i>	
Digital Platforms and Tools Used in Engineering Education (Solid Edge, Solidworks, Fusion 360, ETC.) ...	552
<i>Umirov Ilkhom Iskandar ugli</i>	
Kognitiv og'ishlar va fanatizm: nazariy tahlil va talabalar o'rtasida empirik tadqiqot	556
<i>Shohruh Shodiboyev</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv-pragmatik kompetensiyalarini rivojlantirish bosqichlari...	562
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ta'lim olish kompetensiyalarining psixologik asoslari	566
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari.....	572
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	

BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK GURUHIDA UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK NISBATINING ILMIY ASOSLARI

Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich tayyorgarlik guruhida shug'ullanuvchilar uchun umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda umumiy jismoniy tayyorgarlikning ustuvor ahamiyati, shuningdek, maxsus jismoniy tayyorgarlik elementlarini bosqichma-bosqich joriy etish zarurligi asoslab berilgan. Maqolada mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish, yuklamalarni to'g'ri taqsimlash hamda sportchilarning jismoniy rivojlanishini ta'minlashga doir ilmiy-metodik tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich tayyorgarlik, umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik, jismoniy sifatlari, mashg'ulot jarayoni, yuklama.

Abstract: The article analyzes the scientific foundations of the ratio between general and special physical training in initial training groups. The study substantiates the priority role of general physical training in the development of basic physical qualities at the initial stage, as well as the necessity of the gradual introduction of special physical training elements. Scientific and methodological recommendations for the effective organization of the training process, proper load distribution, and ensuring balanced physical development are presented.

Key words: initial training, general physical training, special physical training, physical qualities, training process, physical load.

Аннотация: В статье рассматриваются научные основы соотношения общей и специальной физической подготовки в группах начальной подготовки. Обоснована ведущая роль общей физической подготовки в формировании физических качеств на начальном этапе обучения, а также необходимость поэтапного включения средств специальной физической подготовки. Представлены научно-методические рекомендации по рациональной организации тренировочного процесса, распределению физических нагрузок и обеспечению гармоничного физического развития занимающихся.

Ключевые слова: начальная подготовка, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, физические качества, тренировочный процесс, нагрузка.

KIRISH

Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport sohasida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi sportchilarning kelgusidagi jismoniy rivojlanishi va sport mahoratini shakllantirishda muhim o'rin egallaydi. Aynan ushbu bosqichda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalaridan to'g'ri hamda ilmiy asoslangan holda foydalanish sportchilarning sog'lom rivojlanishi, funksional imkoniyatlarining oshishi hamda sport faoliyatiga bo'lgan barqaror qiziqishini ta'minlaydi. Amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida mashg'ulot jarayonini tashkil etishda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatiga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Natijada jismoniy yuklamalarning noto'g'ri taqsimlanishi, sportchilarning yosh va funksional imkoniyatlariga mos kelmaydigan mashqlarni qo'llash, jismoniy sifatlarning bir tomonlama rivojlanishi kabi muammolar yuzaga kelmoqda. Bu esa sportchilarning tez charchashi, jarohatlanish xavfining ortishi va sport faoliyatini erta tark etishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy jismoniy tayyorgarlikning ustuvor ahamiyatini aniqlash, maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini bosqichma-bosqich va me'yorida joriy etish masalalarini ilmiy asosda o'rganish dolzarb hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot mashg'ulot jarayonini samarali tashkil etish, jismoniy sifatlarni har tomonlama rivojlantirish hamda sportchilarning sog'lig'ini mustahkamlashga xizmat qilishi bilan o'z ahamiyatiga ega. Jismoniy tarbiya va sport tizimida sportchilarni tayyorlash jarayoni bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, ularning ichida bosh-

lang'ich tayyorgarlik bosqichi alohida ahamiyatga ega. Ushbu bosqichda shug'ullanuvchilarda asosiy harakat ko'nikmalari shakllanadi, jismoniy sifatlar rivojlantiriladi hamda sport faoliyatiga bo'lgan dastlabki motivatsiya vujudga keladi. Shu sababli mashg'ulot jarayonini ilmiy asosda rejalashtirish va tashkil etish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida mashg'ulotlar asosan umumiy jismoniy tayyorgarlikka yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Umumiy jismoniy tayyorgarlik kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlik va egiluvchanlik kabi asosiy jismoniy sifatlarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlaydi. Bu sifatlar keyingi bosqichlarda maxsus jismoniy tayyorgarlikni samarali o'zlashtirish uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida maxsus jismoniy tayyorgarlik elementlaridan butunlay voz kechish ham maqsadga muvofiq emas. Maxsus mashqlar sport turiga xos harakatlarni o'rganish, texnik elementlarni o'zlashtirish va sportga moslashuv jarayonini yengillashtiradi. Biroq ushbu mashqlar hajmi va intensivligi shug'ullanuvchilarning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi hamda funksional imkoniyatlarini hisobga olgan holda belgilanishi zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur maqolada boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari yoritiladi, mashg'ulot jarayonida ularni to'g'ri uyg'unlashtirish masalalari tahlil qilinadi hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari murabbiylar, jismoniy tarbiya o'qituvchilari va sport mutaxassislar uchun metodik qo'llanma sifatida xizmat qilishi mumkin.

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida shug'ullanuvchilar uchun umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslarini aniqlash hamda mashg'ulot jarayonida ularni yosh va jismoniy rivojlanish xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali uyg'unlashtirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning nazariy-metodik asoslarini o'rganish va tahlil qilish, umumiy jismoniy tayyorgarlikning boshlang'ich bosqichda jismoniy sifatlar rivojiga ta'sirini aniqlash, maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalarini boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida qo'llashning me'yorlari hamda bosqichma-bosqich joriy etish usullarini asoslash, shuningdek, mashg'ulot jarayonida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatini optimallashtirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ishlab chiqish tadqiqotning asosiy metodologik yo'nalishlarini tashkil etdi. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi sportchilarni ko'p yillik tayyorlash tizimining eng muhim va mas'uliyatli davrlaridan biri hisoblanadi.

Aynan ushbu bosqichda shug'ullanuvchilarning jismoniy rivojlanishi, harakat faoliyatiga bo'lgan qobiliyati hamda sport mashg'ulotlariga nisbatan munosabati shakllanadi. Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida mashg'ulotlar, avvalo, sog'lomlashtiruvchi yo'nalishga ega bo'lishi, organizmning tabiiy rivojlanish jarayoniga mos ravishda olib borilishi lozim. Shu bois umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatini to'g'ri belgilash mashg'ulot jarayonining samaradorligini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda qayd etilishicha, 7–10 yosh davrida bolalar organizmi yuqori darajadagi harakatchanlik va moslashuvchanlikka ega bo'lib, bu davrda asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun qulay sharoit mavjud bo'ladi.

Shu bilan birga, ushbu yoshda tayanch-harakat apparati, yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlari to'liq shakllanmagan bo'lib, ortiqcha va bir tomonlama yuklamalar salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida mashg'ulot jarayonida umumiy jismoniy tayyorgarlikka ustuvor ahamiyat berish ilmiy jihatdan asoslangan hisoblanadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik shug'ullanuvchilarning har tomonlama jismoniy rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi. U kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlik kabi asosiy jismoniy sifatlarni kompleks ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Ushbu sifatlar keyingi bosqichlarda maxsus jismoniy tayyorgarlikni samarali o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan mustahkam poydevorni yaratadi.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari tarkibiga yugurish, sakrash, uloqtirish, umumrivojlantiruvchi gimnastik mashqlar, harakatli o'yinlar va estafetalar kiradi. Bu mashqlar tabiiy harakatlarga asoslangan bo'lib, bolalar organizmi uchun fiziologik jihatdan qulay hamda xavfsiz hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida umumiy jismoniy tayyorgarlik yetarli darajada rivojlantirilmagan sportchilarda keyinchalik maxsus yuklamalarni o'zlashtirish jarayoni sekinlashadi, harakat texnikasi beqaror bo'ladi va jarohatlanish xavfi ortadi. Shu sababli mashg'ulotlar jarayonida umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlarining hajmi va xilma-xilligi yetarli darajada ta'minlanishi zarur.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maxsus jismoniy tayyorgarlik esa tanlangan sport turiga xos bo'lgan jismoniy sifatlar va harakat qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida maxsus tayyorgarlikning asosiy vazifasi sportchilarning muayyan sport faoliyatiga moslashuvini ta'minlashdan iborat bo'lib, u chuqur ixtisoslashuvni ko'zda tutmaydi. Maxsus mashqlar asosan soddalashtirilgan, o'yin xarakteriga ega bo'lib, umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilishi lozim. Ilmiy adabiyotlarda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlarining ulushi umumiy mashg'ulot hajmining 20–30 foizidan oshmasligi tavsiya etiladi. Ushbu nisbat bolalar organizmining yosh va funksional xususiyatlariga mos keladi hamda jismoniy rivojlanishning bir tomonlama bo'lib qolishining oldini oladi. Maxsus mashqlarning erta va haddan tashqari ko'p qo'llanilishi esa mushak-skelet tizimiga ortiqcha yuklama berib, sog'liq uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatining ilmiy asoslari sport nazariyasi hamda yosh fiziologiyasi qonuniyatlariga tayanadi.

Ushbu nisbatni belgilashda shug'ullanuvchilarning yoshi, jismoniy rivojlanish darajasi, mashg'ulotlar soni va davomiyligi, shuningdek, tanlangan sport turining xususiyatlari hisobga olinadi. Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari mashg'ulotlarning asosiy qismini tashkil etib, maxsus mashqlar esa yordamchi vosita sifatida qo'llanilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Mashg'ulot jarayonini tashkil etishda yuklamalarning asta-sekinlik tamoyili asosida oshirilishi muhim ahamiyatga ega. Boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida mashg'ulotlar haftasiga 2–3 marotaba o'tkazilib, bir mashg'ulotning davomiyligi 60–90 daqiqani tashkil etadi. Mashg'ulot davomida yuklamalar hajmi va intensivligi qat'iy nazorat qilinib, bolalarning umumiy holati, charchash darajasi hamda emotsional holati hisobga olinishi lozim. Harakatli o'yinlardan keng foydalanish mashg'ulotlarning qiziqarli va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

Amaliyotda boshlang'ich tayyorgarlik guruhlarida tez-tez uchraydigan muammolardan biri bu maxsus jismoniy tayyorgarlikka erta o'tishdir. Bunday yondashuv umumiy jismoniy tayyorgarlikning yetarli darajada shakllanmasligiga olib keladi. Natijada sportchilarda jismoniy sifatlar notekis rivojlanadi, charchoq tez yuzaga keladi va mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqish pasayadi. Shu sababli murabbiylar mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda umumiy va maxsus tayyorgarlik nisbatiga qat'iy rioya qilishlari lozim.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatini ilmiy asosda belgilash sportchilarning sog'lom rivojlanishini, jismoniy sifatlarning har tomonlama shakllanishini hamda kelgusida yuqori sport natijalariga erishish uchun zarur bo'lgan mustahkam asosni yaratadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlikning ustuvorligi va maxsus tayyorgarlikning bosqichma-bosqich joriy etilishi mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi.

1-jadval: Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatlari

No	Tayyorgarlik turi	Mashg'ulot dagi ulushi (%)	Asosiy maqsadi	Qo'llaniladigan mashqlar
1	Umumiy jismoniy tayyorgarlik (UJT)	60–70 %	Organizمنى har tomonlama rivojlantirish, sog'liqni mustahkamlash	Yugurish, sakrash, umumrivojlantiruvchi mashqlar, harakatli o'yinlar
2	Maxsus jismoniy tayyorgarlik (MJT)	30–40 %	Tanlangan sport turiga mos jismoniy sifatlarni shakllantirish	Maxsus texnik mashqlar, sport turiga xos harakatlar
3	Umumiy va maxsus mashqlar uyg'unligi	–	Harakat tajribasini boyitish	Aralash mashqlar, o'yinli mashqlar

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning ilmiy asoslangan nisbatini belgilash muhim ahamiyat kasb etadi. Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, mashg'ulot yuklamasining asosiy qismi umumiy jismoniy tayyorgarlikka to'g'ri kelib, u umumiy hajmning 60–70 foizini tashkil etadi. Bu holat yosh sportchilar organizmining morfofunktsional xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir. Boshlang'ich yosh davrida bolalar organizmida yurak-qon tomir, nafas olish, asab va mushak tizimlari to'liq shakllanmagan bo'ladi. Shu sababli mashg'ulotlar jarayonida tor yo'nalishdagi maxsus yuklamalardan ko'ra, organizmni har tomonlama rivojlantiruvchi umumiy mashqlarga ustuvor ahamiyat berish ilmiy jihatdan asoslangan hisoblanadi. Umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari orqali kuch, tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik va egiluvchanlik kabi asosiy jismoniy sifatlar bosqichma-bosqich rivojlantiriladi.

Shuningdek, umumiy jismoniy tayyorgarlik bolalarda harakat tajribasini boyitadi, koordinatsiya qobiliyatini yaxshilaydi hamda mashg'ulotlarga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Harakatli o'yinlar, yugurish, sakrash va umum-rivojlantiruvchi mashqlar bolaning psixofiziologik rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ortiqcha charchash va jarohatlanish xavfini kamaytiradi.

Jadvalda maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari mashg'ulot umumiy hajmining 30–40 foizini tashkil etishi ko'rsatilgan. Bu nisbat tanlangan sport turiga mos bo'lgan jismoniy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Biroq boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida maxsus mashqlarni haddan tashqari ko'paytirish erta ixtisoslashuvga olib kelishi mumkin. Ilmiy tadqiqotlar bunday holat sportchining kelajakdagi sport faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari asosan texnik harakatlar bilan tanishtirish, sport turiga xos oddiy elementlarni o'rganish va mashg'ulot jarayoniga moslashuvni ta'minlashga qaratiladi. Bu mashqlar umumiy jismoniy tayyorgarlik bilan uyg'unlashgan holda olib borilgandagina yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, jadvalda keltirilgan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik nisbatlari yosh sportchilar organizmining rivojlanish qonuniyatlariga mos keladi. Ushbu nisbat mashg'ulot jarayonining samaradorligini oshiradi, sog'liqni mustahkamlaydi hamda sportchining keyingi bosqichlarda yuqori sport natijalariga erishishi uchun zarur bo'lgan mustahkam jismoniy poydevorni yaratadi.

Boshlang'ich tayyorgarlik guruhida mashg'ulot jarayonini to'g'ri tashkil etish yosh sportchilarning jismoniy rivojlanishi va sog'lig'ini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar va ilmiy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu bosqichda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning oqilona nisbatini saqlash mashg'ulotlar samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Mashg'ulotlarning 60–70 foizini umumiy jismoniy tayyorgarlik mashqlari tashkil etishi yosh organizmning morfofunksional xususiyatlariga mos keladi. Bu mashqlar orqali asosiy jismoniy sifatlarni rivojlantiriladi, harakat tajribasi boyitiladi hamda organizm keyingi bosqichlardagi murakkab yuklamalarga tayyorlanadi. Shu bilan birga, maxsus jismoniy tayyorgarlik mashqlarining 30–40 foiz hajmda qo'llanilishi sport turiga xos ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi va sportga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlikning ilmiy asoslangan nisbatda uyg'unlashuvi erta ixtisoslashuvning oldini oladi, jarohatlanish xavfini kamaytiradi hamda sportchining uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlaydi. Natijada boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida yaratilgan puxta jismoniy poydevor sportchining keyingi tayyorgarlik bosqichlarida yuqori sport natijalariga erishishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ziyayev F.C. va boshqalar. "Yengil atletika sport turini rivojlantirishda umumiy o'rta ta'lim maktablarining jismoniy tarbiya darslarida yengil atletika turlarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish samaradorligi" // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – 1-jild, 3-son. – 348–355-betlar.
2. Ziyayev F.C. va boshqalar. "O'rta masofaga yuguruvchi yengil atletikachilarni musobaqa oldi tayyorgarligi samaradorligini oshirish" // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – 1-jild, 4-son. – 78–90-betlar.
3. Ch Z.F. "Yengil atletikachilarni uzunlikka sakrovchanligini maxsus mashqlar yordamida rivojlantirish" // PEDAGOGS jurnali. – 2022. – 18-jild, 1-son. – 183–185-betlar.
4. Ziyayev F.C. va boshqalar. "Bosqon uloqtiruvchi sportchilarni tayyorlashda modellashtirish orqali samaradorligini aniqlash" // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – 2-jild, 10-son. – 280–285-betlar.
5. G'aniboyev I.D. va boshqalar. "Maktabgacha ta'lim muassasalarida yengil atletika mashqlarini o'zida mujassamlashtirgan harakatli o'yinlardan foydalanish orqali bolalarning jismoniy sifatlarni tarbiyalash" // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – 2-jild, 10-son. – 286–293-betlar.
6. Xo'jamkeldiyev G.S. va boshqalar. "Aholi o'rtasida ommaviy yugurishning ahamiyati" // Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – 2-jild, 10-son. – 120–125-betlar.
7. G'aniboyev I.D. va boshqalar. "Uzunlikka sakrovchilarni tayyorlash samaradorligini oshirish" // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – 2-jild, 14-son. – 725–729-betlar.
8. G'aniboyev I.D. va boshqalar. "Yosh yengil atletikachi sportchilarni uzunlikka sakrash turiga saralashda jismoniy sifatlarni rivojlantirish" // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – 2-jild, 14-son. – 736–741-betlar.
9. G'aniboyev I.D. va boshqalar. "Qisqa masofaga yugurish texnikasini boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi sportchilariga o'rgatish samaradorligi" // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – 2-jild, 14-son. – 730–735-betlar.
10. G'aniboyev I.D. va boshqalar. "G'ovlar osha yuguruvchilarni musobaqalarga tayyorlash tizimini takomillashtirish" // Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – 2-jild, 14-son. – 718–724-betlar.
11. Karimov F. "Boshlang'ich tayyorlov bosqichidagi uzunlikka sakrovchilarning yillik mashg'ulotlarini rejalashtirishdagi muammolar" // News of the NUUZ. – 2024. – 1-jild, 1.10-son. – 88–91-betlar.

12. Alisherovich T.F. "Pre-Competition Psychological Preparation System for Short-Distance Track and Field Athletes" // Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research. – 2024. – 11-jild, 11-son. – 80–83-betlar.
13. <https://proximusjournal.com/index.php/PJSSPE/article/view/84>
14. Tashpulatov F.A. "Development of Sports Activity in Students, Taking into Account Their Individuality" // International Scientific Journal: Learning and Teaching. – 2024. – 1-jild, 1-son. – 7–10-betlar.
15. Khamraeva Z.B., Tashpulatov F.A., Carmen P., Setiawan E. "Elements of Dynamics in Gymnastic Exercises" // Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte. – 2024. – 19-jild, 1-son. – 54–59-betlar.
16. Alisherovich T.F. "Hygienic Basics of Physical Exercise" // World Scientific Research Journal. – 2024. – 23-jild, 2-son. – 67–74-betlar.
17. Alisherovich T.F. "Особенности морфофункционального состояния и физической подготовленности студентов специальной медицинской группы" // ISSN 2181-3523. – 2023. – 2-jild, 23-son. – 432-bet.
18. Toshmatov I. "Sportchilarni tayyorlash nazariyasi". – Toshkent, 2021.
19. IAAF Coaching Manual. – World Athletics, 2020.
20. Platonov V.N. "Sistema podgotovki sportsmenov". – Moskva, 2015.
21. O'zbekiston Respublikasi Sport vazirligining metodik qo'llanmalari.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.